

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Раджабов Хикмат Тошевич

Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан

Аннотация. Рассматриваются подходы к психотерапии пожилых людей с непсихотическими психическими расстройствами. Было показано, что краткосрочные симптоматические и проблемные психотерапевтические методы (рациональная, когнитивно-поведенческая, позитивная, семейная психотерапия), направленные на уменьшение невротических симптомов, социальную поддержку и улучшение качества жизни, являются наиболее подходящими для психотерапии в пожилом возрасте.

Ключевые слова: психотерапия, пожилой возраст, непсихотические психические расстройства.

В пожилом возрасте наблюдается высокая частота психических расстройств, которая колеблется от 40 до 74 % [7, 13, 14]. Большинство психических расстройств у пожилых людей являются непсихотическими психическими расстройствами; существует высокий уровень коморбидности непсихотических психических расстройств с соматической и сосудистой органической патологией [2, 8]. Частота депрессивных расстройств среди пациентов пожилого и старческого возраста достигает 20% [7, 10]. У стареющей личности депрессивный тип реакции является наиболее распространенной реакцией на любые негативные явления как биологического, так и социально-психологического порядка [11]. На фоне

естественного процесса старения происходят изменения в эмоциональной сфере пожилых людей, которые проявляются в увеличении длительных негативных эмоциональных реакций, снижается уровень когнитивного функционирования, обостряются характерологические черты, ухудшается способность к саморегуляции, а следовательно, повышается степень конфликтности в межличностных отношениях [1].

Психотерапия в геронтологической практике - это комплекс психотерапевтических мероприятий, направленных на восстановление и активизацию телесных, психических и социальных функций, навыков и умений, а также решение специфических проблемных ситуаций, с которыми пожилой пациент не может справиться самостоятельно [6]. В арсенале современной психотерапии имеется несколько методов, разработанных специально для работы с пожилыми людьми.

Методы, разработанные по моделям более ранних возрастов, но адаптированные к психологическим особенностям пожилых людей, достаточно хорошо известны и широко распространены [4]. Использование психотерапевтических методов в геронтологической практике связано с отходом в последние десятилетия от дефицитарной модели старения, согласно которой этот процесс сопровождается общим снижением интеллектуальных и эмоциональных возможностей.

Цель исследования - разработка подходов к психотерапии пожилых людей с непсихотическими психическими расстройствами.

Материал и методы исследования. Самаркандская областная психиатрическая больница послужила клинической базой для исследования 60 пациентов с НППР при цереброваскулярной патологии. Возрастной диапазон - от 50 до 70 лет, средний возраст составил $55,4 \pm 3,8$ года. Использовались

методы анкетирования, клинической беседы и психодиагностического обследования пациентов. Последние включали: – методика диагностики самооценки Спилбергера–Ханина. Был определен уровень ситуативной и личностной тревожности. Методика состоит из 40 вопросов. Значения до 30 баллов оценивались как низкая тревожность, 31-45 – средняя, 46 и более баллов – высокая тревожность [9].; – методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге, адаптированная Т.И. Балашовой. Методика состоит из 20 вопросов, направленных на оценку уровня депрессии. Значения до 50 баллов указывали на отсутствие депрессии, 50-59 баллов – на легкую депрессию, 60-69 баллов – на субдепрессивное состояние, 70 и более баллов – на истинно депрессивное состояние [16].; – методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества по Д. Расселу и М. Фергюсону, состоящая из 20 вопросов.

На высокую степень одиночества указывали результаты от 40 до 60 баллов, на средний уровень – от 20 до 40 баллов, на низкий уровень – от 0 до 20 баллов [12].; – диагностическая методика экспресс-оценки самочувствия, активности и настроения (САН). Методика включала 30 пар противоположных характеристик для самооценки. Средний балл по шкале был равен 4, баллы, превышающие 4 балла, свидетельствовали о благоприятном состоянии, более низкие – об обратном. Нормальная оценка состояния находилась в пределах 5,0–5,5 баллов [3, 9].; Приведены результаты проведенного исследования. Анализ частоты встречаемости основных нозологических форм с непсихотическими психическими расстройствами у пациентов разных возрастных групп показал, что органические непсихотические расстройства (55,4 и 19,5% соответственно; $p < 0,001$), а также невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства

встречались в 2 раза чаще среди лиц 1-й группы чем во 2-й группе (55,4 и 19,5% соответственно; $p < 0,001$) и реже встречались невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (41,0 и 76,8% соответственно; $p < 0,001$).

У 3,6% пациентов 1-й группы были расстройства, классифицированные как психологические и поведенческие расстройства, связанные с расстройствами или болезнями, классифицированными по другим рубрикам. У 3,5% пациентов 2-й группы были аффективные непсихотические расстройства, которые не наблюдались в старшей (1-й) возрастной группе.

Выявленные различия в представленности нозологических форм непсихотических психических расстройств в разных возрастных группах объясняются большей ролью психогенного компонента в развитии расстройств у более молодых людей и, в то же время, большим вкладом органической сосудистой патологии в возникновение расстройств старше 60 лет. Сравнительный анализ продолжительности существования непсихотических психических расстройств в разных возрастных группах показал, что молодые пациенты обращаются за психотерапевтической помощью раньше, чем пожилые люди. Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что в обеих возрастных группах у каждого третьего пациента продолжительность заболевания составляла более 1 года.

У пациентов 1-й группы сопутствующие соматические заболевания и заболевания головного мозга встречались чаще, чем во 2-й группе (59,0 и 47,6% соответственно; $p < 0,001$), что, естественно, объясняется увеличением соматической нагрузки с возрастом. 35% пациентов 1-й группы и 44% пациентов 2-й группы обратились к психотерапевту по направлению другого врача, то есть пожилые люди чаще обращались за психотерапевтической

помощью самостоятельно. Согласно методу тревожности Спилбергера–Ханина, пациенты разных возрастных групп имели высокий уровень личностной тревожности, в то время как показатели ситуативной тревожности свидетельствовали о ее умеренном уровне. У лиц 2-й группы был несколько высокий уровень ситуативной тревожности ($p < 0,05$).

Исходя из наличия той или иной формы непсихотических психических расстройств, психотерапевт может использовать более подходящие виды психотерапии для достижения эффективности лечения. Выбор видов психотерапии при различных нозологических формах непсихотических психических расстройств был сделан нами исходя из реальных возможностей пожилых людей. Более востребованными будут симптомокомплексные и проблемно-ориентированные психотерапевтические методы, а также краткосрочные формы психотерапии, в связи с тем, что длительная терапия сопровождается дополнительной нагрузкой.

Когнитивный и поведенческий подходы уместны в отличие от динамического и экзистенциального, поскольку устоявшиеся личностные характеристики, моральные, этические и духовные ценности не подвержены существенным изменениям. Необходимо учитывать риск обострения тяжелых соматических заболеваний у пожилых людей, особенно сердечно-сосудистой системы. Таким образом, проблема психотерапии пожилых людей с непсихотическими психическими расстройствами является сложной, но решаемой задачей, направленной на уменьшение невротических симптомов, социальную поддержку и улучшение качества жизни.

Выводы 1. Среди пациентов старше 60 лет органические непсихотические расстройства встречаются в 2 раза чаще, чем в более молодом возрасте, а невротические, связанные со стрессом и соматоформные

расстройства встречаются реже. Пожилой возраст характеризуется наличием астенических, депрессивных и тревожных симптомов, высокой сопутствующей психической и соматической патологией, психосоциальными особенностями в виде отсутствия семьи и одинокого проживания, соматической отягощенностью, низким материальным положением.

2. Для психотерапии пожилых людей с пограничными психическими расстройствами наиболее приемлемы краткосрочные симптомокомплексные и проблемно-ориентированные психотерапевтические методы (рациональная, когнитивно-поведенческая, позитивная, семейная психотерапия), направленные на уменьшение невротических симптомов, социальную поддержку и улучшение качества жизни.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.
3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779

7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.
8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.
10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.
12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.
13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.
15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>

17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568
21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости. Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>

26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITSIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.
32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>
33. Turaeva , N., & Ruzikulov , N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>
34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>

35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.
37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.
38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 107-115.
39. Turayeva, N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
40. Yuldosheva, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlarini. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>
41. Юлдашевна, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>

Research Science and
Innovation House